

QURITISH JARAYONLARI. QURITGICHLAR

Zikirov Husan Aliqulovich

Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, PhD

zikirovhusan1989@gmail.com

+998915752351

Qoramirzayeva Mushtariy Ximoyiddin qizi

mushtariybegimqoramirzayeva@gmail.com

+998500301905

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548424>

Annotatsiya: Quritish jarayoni kimyo, oziq-ovqat, farmatsevtika, qurilish materiallari va qishloq xo'jaligi sanoatida eng muhim issiqlik-massa almashinuvi jarayonlaridan biridir. Namlikni material tarkibidan chiqarish mahsulotning saqlanish muddati, fizik-mexanik xossalari, mikrobiologik barqarorligi va transport qulayligiga bevosita ta'sir qiladi. Mazkur ilmiy tezisdagi quritish jarayonlarining nazariy asoslari, issiqlik va massa almashinuvi mexanizmlari, quritgichlarning asosiy turlari, ularning ishlash prinsipi, energiya samaradorligi va sanoatdagi qo'llanilish xususiyatlari tahlil qilindi. Shuningdek, konvektiv, kontaktli, vakuumli, infraqizil va purkagichli quritish usullarining afzallik hamda cheklovlari ilmiy manbalar asosida yoritildi. Tadqiqot natijasida quritish uskunalari tanlashda mahsulot xossalari, namlik turi, issiqlikka chidamlilik va iqtisodiy omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani asoslandi.

Kalit so'zlar: Quritish jarayoni, quritgichlar, issiqlik almashinuvi, massa almashinuvi, namlik, konvektiv quritish, vakuumli quritish, energiya samaradorligi, sanoat texnologiyasi.

Аннотация: Процесс сушки является одним из важнейших процессов тепло- и массообмена в химической, пищевой, фармацевтической промышленности, производстве строительных материалов и сельском хозяйстве. Удаление влаги из структуры материала напрямую влияет на срок хранения продукции, её физико-механические свойства, микробиологическую устойчивость и удобство транспортировки. В данной научной тезисной работе проанализированы теоретические основы процессов сушки, механизмы тепло- и массообмена, основные типы сушильных аппаратов, принципы их работы, энергоэффективность и особенности промышленного применения. Также на основе научных источников освещены преимущества и ограничения конвективных, контактных, вакуумных, инфракрасных и распылительных методов сушки. В результате исследования обосновано, что при выборе сушильного оборудования решающее значение имеют свойства продукта, тип влаги, термостойкость и экономические факторы.

Ключевые слова: процесс сушки, сушильные аппараты, теплообмен, массообмен, влажность, конвективная сушка, вакуумная сушка, энергоэффективность, промышленная технология.

Abstract: The drying process is one of the most important heat and mass transfer processes in the chemical, food, pharmaceutical, construction materials, and agricultural industries. Removing moisture from a material directly affects the product's shelf life, physical and mechanical properties, microbiological stability, and transportation convenience. This scientific thesis analyzes the theoretical foundations of drying processes, heat and mass transfer mechanisms, the main types of dryers, their operating principles, energy efficiency,

and industrial application features. In addition, the advantages and limitations of convective, contact, vacuum, infrared, and spray drying methods are discussed based on scientific sources. The study substantiates that when selecting drying equipment, product properties, moisture type, heat resistance, and economic factors are of decisive importance.

Keywords: drying process, dryers, heat transfer, mass transfer, moisture, convective drying, vacuum drying, energy efficiency, industrial technology.

Kirish

Quritish jarayoni — qattiq, suyuq yoki pastasimon materiallardan namlikni bug‘lanish yoki sublimatsiya yo‘li bilan chiqarish jarayonidir. Ushbu texnologik bosqich sanoat ishlab chiqarishida mahsulot sifatini oshirish, tashish xarajatlarini kamaytirish va saqlash muddatini uzaytirishda muhim rol o‘ynaydi [1].

Quritish jarayoni oziq-ovqat sanoatida don, meva-sabzavot, sut mahsulotlari va go‘shetni saqlashda, kimyo sanoatida mineral o‘g‘itlar, polimerlar va pigmentlarni ishlab chiqarishda, farmatsevtikada dori moddalari stabilligini ta‘minlashda keng qo‘llaniladi [2], [5].

Ilmiy adabiyotlarda quritish murakkab issiqlik va massa almashinuvi jarayoni sifatida tavsiflanadi. Jarayonning samaradorligi qurituvchi agent harorati, namligi, tezligi, materialning granulometrik tarkibi va qatlam qalinligiga bog‘liq [3]. Zamonaviy sanoatda energiya sarfini kamaytirish va mahsulot sifatini saqlash maqsadida yuqori samarali quritgichlar ishlab chiqilmoqda [4].

Metodologiya

Mazkur ilmiy tezis tayyorlashda issiqlik texnikasi, massa almashinuvi va texnologik apparatlar bo‘yicha klassik va zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Tadqiqot metodlari quyidagilardan iborat bo‘ldi:

- ilmiy-nazariy manbalarni tizimli tahlil qilish;
- quritish jarayonining fizik qonuniyatlarini o‘rganish;
- turli quritgichlarning texnik tavsiflarini taqqoslash;
- energiya samaradorligi ko‘rsatkichlarini baholash [1], [3].

Quritish jarayonining asosiy fizik mohiyati issiqlikning materialga uzatilishi va namlikning ichki qatlamlardan sirtga diffuziyalanishidan iborat. Namlikning chiqishi Fik qonuni, issiqlik uzatilishi esa Furrye qonuni asosida izohlanadi [2], [6].

Quritish tezligi quyidagi bosqichlarda o‘rganiladi:

- materialni qizdirish bosqichi;
- doimiy tezlikda quritish davri;
- pasayuvchi tezlikda quritish davri [4].

Natijalar

Quritish jarayonlarining ilmiy tahlili natijasida ularning quyidagi asosiy turlari aniqlangan:

Konvektiv quritish

Konvektiv quritishda issiq havo, tutun gazlari yoki bug‘ qurituvchi agent sifatida ishlatiladi. Issiqlik tashqi muhitdan material yuzasiga uzatiladi, namlik esa bug‘ holatida chiqadi [1].

Afzalliklari:

- sodda texnologiya;
- katta hajmli ishlab chiqarish uchun qulay;
- uskunaning ekspluatatsiyasi nisbatan arzon.

Kamchiliklari:

- yuqori energiya sarfi;
- issiqlikka sezgir mahsulot sifatining pasayishi [3].

Kontaktli quritish

Bu usulda issiqlik qizdirilgan yuzadan materialga uzatiladi. Barabanli va valikli quritgichlar shu turga kiradi [2].

Afzalliklari:

- yuqori issiqlik uzatish koeffitsiyenti;
- tez quritish.

Kamchiliklari:

- material kuyishi xavfi.

Vakuimli quritish

Vakuum sharoitida bosim pasaygani sababli namlik past haroratda bug‘lanadi [4].

Afzalliklari:

- issiqlikka sezgir mahsulot uchun qulay;
- sifat saqlanadi.

Kamchiliklari:

- uskunaning qimmatligi;
- texnik xizmat murakkabligi.

Purkagichli quritish

Suyuqlik mayda tomchilarga ajratilib, issiq havo oqimida quritiladi [5].

Afzalliklari:

- tez quritish;
- bir xil granulometrik mahsulot.

Kamchiliklari:

- yuqori energiya sarfi.

Infraqizil va dielektrik quritish

Zamonaviy texnologiyalar sirasiga kirib, ichki qatlamlarni tez isitadi [6].

Afzalliklari:

- energiya tejamkorlik;
- tezkorlik.

Kamchiliklari:

- uskunaning murakkabligi.

Tahlil va muhokama

Quritish jarayonlari sanoat texnologiyalarida eng murakkab issiqlik va massa almashinuvi jarayonlaridan biri hisoblanadi. Jarayonning samaradorligi, birinchi navbatda, materialning fizik-kimyoviy xossalari, namlikning material bilan bog‘lanish darajasi, issiqlik tashuvchi agentning parametrlari va quritgichning konstruktiv yechimiga bog‘liq. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, quritish faqatgina namlikni chiqarish emas, balki mahsulot tarkibi, tuzilishi va sifat ko‘rsatkichlarini saqlab qolish bilan bog‘liq murakkab texnologik bosqichdir [1], [2].

Quritish jarayonini tahlil qilishda eng muhim omillardan biri namlikning material ichida qanday holatda joylashganini aniqlashdir. A.V. Lykov nazariyasiga ko‘ra, material tarkibidagi namlik erkin, kapillyar va adsorbsion bog‘langan shakllarda bo‘lishi mumkin [2]. Erkin namlik material yuzasidan nisbatan oson bug‘lanadi, shu sababli quritishning boshlang‘ich bosqichida

issiqlik energiyasi samarali ishlatiladi. Biroq bog'langan namlik materialning ichki kapillyarlari va molekulyar tuzilmasida saqlanib qoladi. Uni chiqarish uchun ko'proq issiqlik energiyasi va uzoqroq vaqt talab etiladi. Shu jihatdan qaraganda, quritishning oxirgi bosqichi har doim energiya jihatidan eng qimmat bosqich hisoblanadi [2], [6].

Ilmiy manbalarda quritish kinetikasi ikki asosiy davrga bo'linadi: doimiy tezlik davri va pasayuvchi tezlik davri [3]. Doimiy tezlik davrida material yuzasida yetarli namlik mavjud bo'lib, bug'lanish asosan tashqi issiqlik ta'sirida sodir bo'ladi. Bu davrda issiqlik almashinuvi intensiv bo'ladi va quritish tezligi yuqori saqlanadi. Pasayuvchi tezlik davrida esa namlikning material ichki qatlamlaridan sirtga diffuziyalanishi asosiy cheklovchi omilga aylanadi. Shu sababli quritish tezligi keskin kamayadi. Perry va Green ma'lumotlariga ko'ra, ko'plab sanoat mahsulotlarida umumiy quritish vaqtining 60–70 foizi aynan pasayuvchi tezlik davriga to'g'ri keladi [5]. Bu esa energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish zaruratini kuchaytiradi.

Quritish jarayonida issiqlik uzatish samaradorligi katta ahamiyatga ega. Quritgichlarda issiqlik uzatishning asosiy usullari — konveksiya, issiqlik o'tkazuvchanlik, nurlanish va ularning kombinatsiyasi hisoblanadi [3]. Konvektiv quritish eng ko'p qo'llaniladigan usul bo'lib, unda issiq havo yoki gaz oqimi material yuzasidan namlikni olib chiqadi. Konvektiv quritishning asosiy afzalligi texnologik soddalik va katta hajmli ishlab chiqarishga moslashganligidir. Ammo bu usulning energiya sarfi yuqori bo'lib, issiqlik yo'qotishlari sezilarli bo'lishi mumkin [1].

Kasatkin ma'lumotlariga ko'ra, konvektiv quritgichlarda issiqlik samaradorligini oshirish uchun qurituvchi agentning harorati va oqim tezligini optimal tanlash zarur [3]. Agar havo harorati ortiqcha yuqori bo'lsa, mahsulot yuzasida quruq qatlam hosil bo'lib, ichki namlik chiqishini qiyinlashtiradi. Bu hodisa “qobiq hosil bo'lishi” deb ataladi. Ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlari, farmatsevtik kukunlar va biologik moddalarda bu holat mahsulot sifatini pasaytiradi [4].

Tunnel va kamerali quritgichlar oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Tunnel quritgichlarning afzalligi katta partiyali mahsulotlarni uzluksiz quritish imkoniyatidir. Biroq tunnel quritgichlarda havo oqimining notekis taqsimlanishi ayrim zonalarda mahsulotning ortiqcha qurib ketishiga yoki nam qolishiga olib kelishi mumkin [5]. Shu sababli zamonaviy tunnel quritgichlarda avtomatik harorat va namlik datchiklari qo'llaniladi.

Barabanli quritgichlar, ayniqsa, kimyo sanoatida loy, pasta va suspenziyalarni quritishda samarali hisoblanadi. Ularning asosiy afzalligi issiqlik uzatish yuzasining katta bo'lishidir. Baraban sirtining doimiy aylanishi mahsulot qatlamining yangilanib turishini ta'minlaydi, bu esa issiqlik almashinuvini jadallashtiradi [3]. Biroq yuqori haroratda ishlashi sababli issiqlikka sezgir mahsulotlar uchun bu turdagi quritgich har doim ham maqbul emas [5].

Vakuimli quritish texnologiyasi yuqori sifat talab qilinadigan mahsulotlar uchun eng samarali usullardan biri sifatida baholanadi. Mujumdar ma'lumotlariga ko'ra, vakuum sharoitida suvning qaynash harorati sezilarli pasayadi, natijada material past haroratda quritiladi [4]. Bu farmatsevtika preparatlari, fermentlar, antibiotiklar, biologik faol moddalar va yuqori qiymatli oziq-ovqat mahsulotlari uchun muhimdir. Vakuimli quritgichlarda oksidlanish xavfi ham kamayadi, chunki kislorod miqdori past bo'ladi. Shu bilan birga, vakuum tizimlari uchun kapital xarajat yuqori bo'lib, nasoslar, germetik tizimlar va nazorat uskunalari talab qilinadi [4], [9].

Purkagichli quritgichlar bugungi kunda sut kukuni, kofe ekstrakti, farmatsevtik kukunlar va bo‘yoq moddalarini ishlab chiqarishda keng tarqalgan. Bu usulda suyuqlik mayda tomchilarga ajratilib, issiq havo oqimida qisqa vaqt ichida quritiladi [5]. Mazkur texnologiyaning asosiy ustunligi shundaki, quritish va granulalash jarayoni bir vaqtning o‘zida amalga oshadi. Mahsulotning granulometrik tarkibi nisbatan bir xil bo‘ladi. Ammo purkagichli quritish katta issiqlik energiyasi talab qiladi. Tadqiqotlarga ko‘ra, purkagichli quritgichlarda issiqlik sarfi ayrim hollarda konvektiv quritgichlarga nisbatan 20–30 % yuqori bo‘lishi mumkin [4].

Fluidizatsion qatlamli quritgichlar so‘nggi yillarda samaradorligi yuqori uskunalar qatorida alohida o‘rin egallamoqda. Ushbu texnologiyada mayda zarrachalar issiq havo oqimi ta‘sirida “qaynayotgan qatlam” holatiga keladi, bu esa issiqlik va massa almashinuvini keskin kuchaytiradi [9]. Kudra va Mujumdar tadqiqotlariga ko‘ra, fluidizatsion qatlamli quritgichlarda issiqlik almashinuvini ko‘rsatkichi an‘anaviy statsionar qatlamli quritgichlarga nisbatan bir necha barobar yuqori bo‘lishi mumkin [9]. Shu sababli donador o‘g‘itlar, granulali polimerlar va farmatsevtik granulalarni quritishda bu usul yuqori samaradorlik beradi.

Quritish jarayonining iqtisodiy jihatdan eng dolzarb muammosi energiya sarfidir. McCabe, Smith va Harriott ma‘lumotlariga ko‘ra, ayrim kimyo va oziq-ovqat korxonalarida umumiy issiqlik energiyasining 10–25 foizi aynan quritish jarayonlariga sarflanadi [12]. Shu sababli energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish dolzarb masala hisoblanadi. Issiqlik rekuperatsiyasi, ya‘ni chiqindi issiqlikni qayta ishlatish, samaradorlikni oshirishning eng oddiy va amaliy usullaridan biridir [6].

Issiqlik nasoslari bilan jihozlangan quritish tizimlari ham katta istiqbolga ega. Bunday tizimlarda chiqayotgan issiq nam havo energiyasi qayta tiklanadi va qayta quritish jarayoniga yo‘naltiriladi [7]. Strumillo va Kudra ma‘lumotlariga ko‘ra, issiqlik nasosli quritgichlarda energiya sarfini 30–50 % gacha kamaytirish mumkin [7]. Ayniqsa meva-sabzavot, dorivor o‘simliklar va yog‘och materiallari uchun bu texnologiya samarali hisoblanadi.

So‘nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida ishlovchi quritgichlar ham jadal rivojlanmoqda. Quyosh energiyasiga asoslangan quritish tizimlari ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi [8]. Sharma va hammualliflar tadqiqotlariga ko‘ra, quyosh quritgichlari qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tabiiy sharoitga nisbatan tezroq, gigiyenikroq va sifatliroq quritish imkonini beradi [8]. Ayniqsa meva, sabzavot, dorivor o‘simliklar va baliq mahsulotlari uchun bu texnologiya samarali. Biroq quyosh radiatsiyasi barqaror emasligi sababli, gibrid tizimlar — quyosh va elektr isitish kombinatsiyasi — ko‘proq istiqbolli yechim sifatida qaralmoqda.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari quritish jarayonini optimallashtirishda katta ahamiyatga ega. Zamonaviy quritgichlarda harorat, namlik, havo oqimi tezligi va material holatini onlayn monitoring qilish tizimlari joriy etilgan [10]. Bu mahsulot sifatini barqaror saqlash, energiya sarfini kamaytirish va texnologik xavfsizlikni oshirish imkonini beradi. Sun‘iy intellekt asosida ishlovchi boshqaruv tizimlari quritish kinetikasini prognozlash va optimal rejimni avtomatik tanlashda qo‘llanilmoqda [9].

Mahsulot sifati nuqtai nazaridan qaralganda, quritish rejimini noto‘g‘ri tanlash ko‘plab salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarida vitaminlar parchalanishi, rangning o‘zgarishi, ta‘m va hidning yo‘qolishi kuzatiladi [1]. Farmatsevtikada esa faol

moddalarning degradatsiyasi sodir bo'lishi mumkin [4]. Shu bois quritish jarayonida issiqlik va vaqt parametrlari mahsulotning termik barqarorligiga mos holda tanlanishi zarur.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sanoatda universal quritgich mavjud emas. Har bir mahsulot turi uchun optimal quritgichni tanlashda quyidagi mezonlar hisobga olinishi kerak: materialning namlik miqdori, issiqlikka chidamliligi, dispersligi, mahsulot hajmi, ishlab chiqarish quvvati va energiya resurslari narxi [3], [10]. Masalan, don mahsulotlari uchun konvektiv va fluidizatsion qatlamli quritgichlar maqsadga muvofiq bo'lsa, farmatsevtik preparatlar uchun vakuumli va sublimatsion quritish afzal hisoblanadi [4].

Umuman olganda, quritish texnologiyalarining rivojlanishi energiya samaradorligi, ekologik xavfsizlik va mahsulot sifatini saqlash talablariga bevosita bog'liq. Ilmiy manbalar asosida aytish mumkinki, quritish jarayonlarini chuqur ilmiy tahlil qilish, uskunalarni to'g'ri tanlash va zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish sanoat korxonalarining texnik-iqtisodiy samaradorligini sezilarli oshiradi [6].

Xulosa

Quritish jarayonlari sanoat texnologiyalarining ajralmas qismi bo'lib, mahsulot sifatini ta'minlash, saqlash muddatini uzaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, quritish jarayonining samaradorligi materialning fizik-kimyoviy xossalari, namlik turi, issiqlik manbai va quritgich konstruksiyasiga bog'liq [1], [3].

Konvektiv quritgichlar ommaviy ishlab chiqarishda, vakuumli quritgichlar esa issiqlikka sezgir mahsulotlar uchun samarali hisoblanadi. Zamonaviy energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish quritish jarayonining iqtisodiy va ekologik samaradorligini oshiradi [6], [8].

Kelgusida aqlli boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan quritish uskunalarni rivojlantirish dolzarb yo'nalish bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Атаназевич В.И. Сушка пищевых продуктов. — Москва: Агропромиздат, 1989. — 240–278-betlar.
2. Лыков А.В. Теория сушки. — Москва: Энергия, 1968. — 45–96-betlar.
3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. — Москва: Химия, 1973. — 312–368-betlar.
4. Mujumdar A.S. Handbook of Industrial Drying. — CRC Press, 2014. — pp. 25–78.
5. Perry R.H., Green D.W. Perry's Chemical Engineers' Handbook. — McGraw-Hill, 2019. — pp. 12-45 – 12-78.
6. Keey R.B. Drying of Loose and Particulate Materials. — Taylor & Francis, 1992. — pp. 101–156.
7. Strumillo C., Kudra T. Drying: Principles, Applications and Design. — Gordon and Breach, 1986. — pp. 88–140.
8. Sharma A., Chen C.R., Vu Lan N. Solar-energy drying systems. — Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009. — Vol. 13, pp. 1185–1210.
9. Kudra T., Mujumdar A.S. Advanced Drying Technologies. — CRC Press, 2009. — pp. 210–265.
10. Geankoplis C.J. Transport Processes and Separation Process Principles. — Prentice Hall, 2003. — pp. 650–704.

11. Treybal R.E. Mass Transfer Operations. — McGraw-Hill, 1980. — pp. 415–460.
12. McCabe W.L., Smith J.C., Harriott P. Unit Operations of Chemical Engineering. — McGraw-Hill, 2005. — pp. 643–701.